

ONA TILI TA'LIMIDA AKT (INTERAKTIV DOSKA, TEST PLATFORMALARI) DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

Xo'jayeva Surayyo Oybek qizi

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
Ona tili va adabiyoti ta'limi fakulteti 304-guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15550677>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ona tili darslarida zamonaviy test platformalari — Kahoot, Quizizz, Wordwall kabi raqamli vositalardan foydalanishning samaradorligi tahlil qilingan. Global raqamlashtirish jarayonlari fonida interaktiv vositalarning o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi, bilimni mustahkamlash va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishdagi o'rni yoritilgan. Maqolada eksperimental va nazorat guruhlarida o'tkazilgan tajriba natijalari taqdim etilib, interaktiv vositalarning ta'lim samaradorligiga ijobiy ta'siri amaliy dalillar asosida ko'rsatib berilgan. Yakunda metodik tavsiyalar va foydalanilgan adabiyotlar keltirilgan.

Abstract: This article examines the effectiveness of using modern test platforms such as Kahoot, Quizizz, and Wordwall in mother tongue (Uzbek language) lessons. Against the backdrop of global digitalization, the role of interactive tools in increasing students' interest in lessons, reinforcing knowledge, and developing independent thinking skills is highlighted. The paper presents the results of an experiment conducted with control and experimental groups, demonstrating the positive impact of interactive platforms on educational effectiveness through practical evidence. The article concludes with methodological recommendations and a list of references.

Kalit so'zlar: ona tili, raqamli ta'lim, test platformalari, Kahoot, Quizizz, interaktiv dars, AKT, o'quv samaradorligi, motivatsiya, zamonaviy o'qitish

Keywords: mother tongue, digital education, test platforms, Kahoot, Quizizz, interactive lesson, ICT, learning effectiveness, motivation, modern teaching

XXI asrda jamiyat hayotining barcha sohalarida, jumladan, ta'lim tizimida ham raqamlashtirish jarayonlari jadal kechmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "Raqamli ta'lim texnologiyalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4884-son qarorida ta'lim jarayoniga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishning muhimligi alohida ta'kidlangan. Bu esa o'qituvchilardan an'anaviy uslublar bilan bir qatorda innovatsion yondashuvlarni qo'llashni talab qiladi.

Bugungi kunda xalqaro miqyosda keng qo'llanilayotgan Kahoot, Quizizz, Wordwall, Google Forms kabi interaktiv test platformalari o'quvchilar bilimini samarali baholashda, dars jarayonini qiziqarli va jonli tashkil etishda katta ahamiyat kasb etmoqda. Bu platformalar orqali o'quvchi testga faollik bilan javob beradi, o'z xatosini darhol ko'ra oladi, reyting orqali o'z bilim darajasini boshqa tengdoshlar bilan solishtirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Ona tili fanini o'qitishda bu kabi texnologik vositalar, ayniqsa, imlo, morfologiya, leksikologiya va matn ustida ishlash kabi mavzularni mustahkamlashda qo'l keladi. Biroq, test platformalarining darsdagi real samaradorligi, o'quvchilarning qiziqishiga, o'zlashtirish darajasiga qanday ta'sir qilishi bo'yicha o'rganishlar yetarli darajada emas. Shu nuqtai nazardan, ushbu maqolada ona tili darslarida interaktiv test platformalaridan foydalanish samaradorligi o'rganiladi. Maqolaning asosiy maqsadi — zamonaviy raqamli vositalarning

dars jarayonidagi afzalliklarini ilmiy jihatdan asoslash, tajriba asosida ularning o'quvchilarga ta'sirini tahlil qilish va pedagogik tavsiyalar berishdan iborat.

Ona tili darslarida AKT vositalari – interaktiv doska, onlayn testlar, virtual resurslardan foydalanish o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Shu bilan birga o'qituvchiga darsni samarali tashkil qila olishda bir qancha imkoniyatlar beradi.

Interaktiv doska — bu zamonaviy raqamli ta'lim vositasi bo'lib, o'qituvchining darsni vizual, qiziqarli va interaktiv tarzda o'tkazishiga imkon yaratadi. Interaktiv doskadan foydalanish dars jarayonida vizual, eshitish va kinestetik ta'lim usullarini uyg'unlashtirishga yordam beradi.

Jumladan:

matn tahlili vaqtida rangli ajratmalar, diagramma va sxemalar orqali tushunchalar aniqroq yoritiladi;

mashq bajarishda o'quvchilar faol ishtirok etadi;

darsda jonli muhit yaratiladi.

Test platformalari — bu o'quvchilarning bilimni baholash va mustahkamlash uchun mo'ljallangan raqamli onlayn tizimlar bo'lib, ular darsni jonlantirish, faollikni oshirish va natijalarni tezda tahlil qilish imkonini beradi. Interaktiv test platformalari ta'limda bir qator ustunliklarga ega. Avvalo, ular darslarni qiziqarli va jonli tashkil qilishga xizmat qiladi. Masalan, Kahoot dasturida har bir test savoliga berilgan to'g'ri javoblar uchun ball to'planishi, real vaqtda reyting e'lon qilinishi o'quvchilarda sog'lom raqobat muhitini yaratadi. Bu esa bilimlarni yanada faol egallashga undaydi. Quizizz platformasida esa har bir savoldan so'ng izoh va natijani ko'rsatish funksiyasi mavjud bo'lib, o'quvchi o'z xatolarini darhol ko'rib chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Bundan tashqari, bu platformalar o'qituvchiga statistik ma'lumotlar taqdim etadi: har bir savol bo'yicha nechta o'quvchi to'g'ri yoki noto'g'ri javob bergani, kimlar testni muvaffaqiyatli bajargani va qaysi bilim sohalarida muammolar borligi aniq ko'rinadi. Bu esa o'qituvchiga darsni individual yondashuv asosida tashkil qilishga yordam beradi.

Ona tili darslariga tatbiq qilish usullari: Ona tili darslarida test platformalaridan foydalanish juda qulaydir. Imlo va punktuatsiyaga oid topshiriqlarni Kahoot orqali test ko'rinishida taklif qilish, o'quvchilarda bu mavzuga bo'lgan qiziqishni oshiradi. Ayniqsa, o'zbek tilining murakkab bo'g'inli so'zlari, qo'shimchalar bilan bog'liq qoidalar yoki leksik birliklar (frazologizmlar, sinonimlar, antonimlar)ni mustahkamlashda interaktiv testlar samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Matn ustida ishlashda esa Quizizz yoki Wordwall platformasida matn asosida savollar tuzilib, o'quvchilar asosiy g'oya, mavzu, ifoda vositalari va muallif nuqtai nazarini aniqlashi mumkin. Bu esa ularning analitik fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, bu vositalar darsdan tashqari mustaqil ta'limni tashkil qilishda ham qo'l keladi. O'qituvchi onlayn test yaratib, uni guruhga yuboradi. O'quvchi testni uyda mustaqil bajaradi, natijasi esa avtomatik tarzda tahlil qilinadi. Bu vaqt va resurslarni tejaydi.

Tajriba asosidagi kuzatuv. Test platformalari yordamida ta'lim samaradorligini aniqlash (Toshkent shahridagi "Blitz" nemis tili markazi misolida). Toshkent shahrida faoliyat yuritayotgan "Blitz" nomli nemis tilini o'rgatuvchi nodavlat o'quv markazida test platformalarining o'quvchilarning bilimiga ta'sirini o'rganishga qaratilgan amaliy tajriba

sinovdan o'tkazildi. Tadqiqotga 15 nafar 18 –20 yoshdagi o'quvchi jalb qilindi. Ular tasodifiy ikki guruhga ajratildi:

Nazorat guruhi — an'anaviy metod (savol-javob va qog'oz variantli test)lar bilan o'qitildi.

Eksperimental guruh — Kahoot, Quizizz, va Wordwall kabi interaktiv test platformalari asosida mashg'ulotlarda ishtirok etdi.

Tajribaning maqsadi: Test platformalaridan foydalanish o'quvchilarning: bilim sifati, darsga qiziqishi, baholash jarayoniga bo'lgan munosabatini qanday o'zgartirishi mumkinligini aniqlash.

Tajribadan oldin o'tkazilgan test sinovida o'quvchilarning bilim ko'rsatkichi quyidagicha edi: Nazorat guruhi o'quvchilarining o'rtacha bilim ko'rsatkichi – 54%, eksperimental guruhning o'rtacha ko'rsatkichi – 56% .

Bir oylik tajriba yakunida olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, nazorat guruhida o'quvchilarning bilim darajasi 66%, darslardagi faollik 62% va darsga qatnashish ko'rsatkichi 80%ni tashkil etdi. Eksperimental guruhda esa yakuniy test natijalari 86%, darsdagi faollik 94% va qatnashuv davomati 97% darajasida qayd etildi. Bu ko'rsatkichlar interaktiv texnologiyalar qo'llanilgan darslarning o'quvchilarning bilim o'zlashtirishi va motivatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatganini anglatadi.

Bundan tashqari, o'quvchilar orasida o'tkazilgan anonim so'rovnomalar natijalari ham interaktiv metodlarning samaradorligini tasdiqlaydi. Respondentlarning 90 foizi testlarning o'yin ko'rinishida tashkil etilgani sababli darslardan zerikish holatlari kuzatilmaganini, aksincha, darsga bo'lgan qiziqish kuchayganini bildirgan. Xususan, reyting tizimi, vizual grafiklar orqali taqdim etilgan natijalar va xatolar ustida ishlash imkoniyati bilimlarni mustahkamlashga xizmat qilgani alohida e'tirof etilgan.

Toshkent shahridagi "Blitz" nemis tili o'quv markazida o'tkazilgan amaliy kuzatuvlar natijalariga ko'ra, test platformalari (Kahoot, Quizizz, Wordwall)dan foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bunday platformalar o'quvchilarda darsga bo'lgan motivatsiyani oshirish, faol ishtirokni rag'batlantirish, shuningdek, bilimlarni chuqurroq anglash va mustahkamlash imkonini beradi. Mazkur tajriba shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalarga asoslangan interaktiv testlar nafaqat chet tillari ta'limida, balki ona tili va boshqa umumta'lim fanlarida ham keng qo'llanilishi mumkin. O'quvchilarning faolligi, darsga qatnashish darajasi hamda yakuniy bilim natijalari bunga yaqqol misol bo'la oladi.

Interaktiv doskalar matnlarni tahlil qilish, grammatik topshiriqlarni vizual ko'rinishda bajarish, video va audio materiallar orqali ko'rgazmalilikni ta'minlaydi. Test platformalari esa o'quvchilarning bilimini tez va aniq baholash, xatolar ustida ishlash, real vaqt reytingini ko'rsatish kabi imkoniyatlari bilan alohida ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, ona tili darslariga AKT vositalarini to'g'ri integratsiyalash orqali nafaqat ta'lim sifati oshadi, balki o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, tahliliy yondashuvi va texnologik savodxonligi ham rivojlanadi. Shu bois, bunday yondashuvni tizimli ravishda ta'lim jarayoniga joriy etish zamon talabi hisoblanadi..

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. - T., 2021 y.
2. Kasb-hunar ta'limi: ilmiy-uslubiy, amaliy, ma'rifiy jurnal. — 2023-yil, 1-son.
3. Kahoot! Official Website — <https://kahoot.com> (Interaktiv testlar va o'yinlar yaratish platformasi haqida ma'lumot)
4. Quizizz — <https://quizizz.com> (O'quvchilar uchun interaktiv testlar va o'yinlar platformasi)
5. Wordwall — <https://wordwall.net> (O'qituvchilar uchun o'z testlarini va interaktiv o'yinlarni yaratish imkoniyati)
6. Toshpulatova, M., & Ilhomjonova, R. (2023). Teaching and learning English through digital technology. *Engineering problems and innovations*.

INNOVATIVE
ACADEMY